

CASSIA TORA (L.) ROXB TURINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI VA O‘STIRISH TEXNOLOGIYASI

D.B.Berdibayeva, N.Madiyarova

Toshkent davlat agrar universiteti. O‘zbekiston.

Bugungi kunda o‘simliklardan olinadigan dori-darmon preparatlari ko‘plab kasalliklarning oldini olish va davolashda muhim ahamiyatga ega. Keyingi yillarda respublikamizda farmatsevtika sanoati jadallik bilan rivojlanmoqda va dorivor o‘simliklarga bo‘lgan talab kun sayin ortmoqda. Bu esa, yovvoyi holda o‘sayotgan dorivor o‘simliklarning madaniylashtirishni taqoza etmoqda. Shu sababdan, tabiatda uchraydigan hamda chet el florasiga mansub dorivor o‘simliklarni introduksiya qilish, introduksiya sharoitida ularning bioekologik xususiyatlari, ko‘paytirish usullarini o‘rganish hamda yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

O‘zbekistonning turli hududlarida tabiiy holda o‘sadigan dorivor o‘simliklarni madaniylashtirish, ularni etishtirish agrotexnikasini ilmiy asosda ishlab chiqish asosida dori mahsulotlari xom-ashyosini sanoat miqiyosida ishlab chiqarish va qayta ishlash, ilmiy tibbiyotda turli hil kasalliklarning oldini olish va davolashda keng qo‘llaniladigan dorivor o‘simliklarni ekib o‘stirish hamda yetishtirish uchun hududlarda ularning plantatsiyalarini yaratish lozim bo‘ladi [1].

Mahalliy floramizga mansub 4,5 mingdan ortiq o‘simliklarning 1200ta turi dorivor hisoblanib, ulardan 112 ta turi ilmiy tibbiyotda foydalanish uchun ro‘yxatga

Rasm: *Cassia tora* (L.) Roxb. o‘simligining umumiy ko‘rinishi

olingan, shundan 70 ta turi farmatsevtika sanoatida faol qo‘llanib kelinmoqda [2]. Shu kabi dorivor o‘simliklar ro‘yxatida *Cassia tora* (L.) Roxb. ya’ni Sano o‘simligi ham alohida o‘rinni egallaydi (rasm).

Mahalliy aholi tomonidan Sano o‘simligi Kassiya tora deb ham nomlanadi.

Cassia tora (L.) Roxb. – Fabaceae oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 1 m gacha yetadigan yarim buta o‘simlik xisoblanadi [3]. Poyalari shoxlangan, pastki shoxlari yerda sudralib o‘sadi. Barglari 4-8 juft bargchalardan tashkil topgan, juft patli murakkab bo‘lib, poya va shoxlarida

bandi yordamida ketma-ket oʻrnashgan. Bargchalari nishtarsimon, oʻtkir uchli, plastinkasi assimetrik, tekis qirrali. Sariq gullari shingil toʻpgulni hosil qiladi. Sano oʻsimligining mevasi – yassi, yapaloq tuxumsimon, yashil-jigarrang, koʻp urugʻli dukkak xisoblanadi. Sano oʻsimligi iyun oyidan kuzgacha gullaydi, mevasi sentyabrdan boshlab yetiladi. Tibbiyotda sanoning barglari va mevalari ishlatiladi [4].

The Plant List maʼlumotlar bazasiga koʻra, Cassia L. turkumiga 90 ta tur kiradi. Sano turlarining vatani Afrikaning choʻl va yarim choʻl mintaqalari, va Arabistonning janubiy xududlari hisoblanadi. Markaziy Osiyo, Qozogʻiston va Kavkazda bir yillik dorivor oʻsimlik sifatida oʻstiriladi. Bargi va mevalari tarkibida 2,70-6,17% gacha antratsen unumlari (rein, aloe-emodin, glyukorein va boshqa), salitsilat va boshqa kislotalar, smolalar va boshka biologik faol birikmalar bor [4].

Cassia tora (L.) Roxb.-oʻsimligining kimyoviy tarkibi boʻyicha, mevalari koʻplab foydali komponentlarni oʻz ichiga oladi. Koʻp miqdorda A vitamini, shuningdek, mikroelementlar - selen, mis, sink, kalsiy mavjud. Bundan tashqari, karotin va betain topilgan. Cassia tora (L.) Roxb. ning foydali xususiyatlari:

- koʻrish funksiyani yaxshilaydi;
- jigarni zararli moddalar va toksinlardan tozalashga yordam beradi;
- qondagi xolesterin darajasini pasaytiradi;
- yuqori qon bosimini pasaytiradi;
- qon tomir devorlarining elastikligini oshiradi;
- toʻqimalarning shishishini engillashtiradi, tanadan ortiqcha suvni olib tashlaydi;

-ichaklarni normal xolatga olib keladi. Oʻsimlik shuningdek, inson immunitet tizimiga ajoyib taʼsir koʻrsatadi, tananing himoya kuchlarini va patogen mikroorganizmlarga chidamliligini oshiradi[5].

Cassia tora (L.) Roxb.-oʻsimligining dorivor preparatlari (damlamasi, quruq ekstrakti tabletka holida, senadeksin murakkab sano damlamasi – rena ichimligi, poroshogi murakkab qizilmiya poroshogi va kompleks preparatlar tarkibiga kiradi) surgu sifatida qoʻllaniladi. Sano bargi surgu sifatida va bavo-silda ishlatiladigan choylar-yigʻmalar, kafiol preparatlari, sennazid A va V, Hindistonda chiqariladigan surgu preparatlari – senade, glaksena va boshqa preparatlar tarkibiga kiradi [3, 4].

Sano turlari qadim zamonlardan beri Markaziy Osiyo xalqlari orasida turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilib kelingan dorivor oʻsimliklardan hisoblanadi. Sano bargidan tayyorlangan damlamasini Ibn Sino podagra, jigar ogʻrigʻi va sariq kasalliklarini davolashda surgu dori sifatida qoʻllagan. Tomoq ogʻriganda va tomokda shish paydo boʻlganda u sano bargi damlamasiga ituzum mevasi shirasini qoʻshib

(ba'zan kashnich shirasi va ituzum shirasida sano bargini ivitib tayyorlangan damlama bilan) tomoqni chayishni buyurgan. Xalq tabobatida sano bargi va mevasidan tayyorlangan damlama me'da-ichak kasalliklarida, ayniqsa, surunkali kabziyatda surgi dori sifatida samarali qo'llaniladi [3]. Xitoy tibbiyotida Cassia tora (L.) Roxb. urug'lari, Xitoyda antiastamtik dorilar, aperiyentlar va boshqalarni tayyorlashda ishlatilgan va Xitoyda urug' ekstrakti ham vizual faollikni yaxshilashga yordam beradi [6]. Sano o'simligini o'stirish texnologiyasi bo'yicha dastlab o'simlikni ekish uchun, Cassia tora (L.) Roxb. o'simligining urug'ini olib bir necha soat (kamida 8 soat) davomida iliq suvga solib qo'yishimiz kerak, keyin ekishni boshlaymiz. Ekilgan vaqtda o'simlikni juda chuqur emas, balki yuqori qismini plyonka bilan yopilgani maqul [1, 2].

O. Ahmedov va b. ning fikricha torf qo'shilgan tuproq yengil bo'ladi. O'simlik ekilganda havoning harorati taxminan 23-24 °S daraja issiq bo'lishi lozim. Birinchi kurtaklar taxminan 2 hafta o'tgach paydo bo'ladi. Doimiy joyga ekilganidan so'ng, o'simlik faol o'sib, rivojlana boshlaydi. Ildizlar paydo bo'lishi bilan ularni doimiy joyga ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, 1000 dona urug'ning vazni 25-35 g ni tashkil etgan. Urug'lar ekilganidan 12-15 kun o'tgach unib chiqa boshlagan [1,2,3].

Adabiyotlardagi ma'lumotlardan kassiya urug'lari unib chiqishi uchun havo harorati 18-20°C ni tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Urug'larni ekkandan so'ng 6-20 kun o'tgach unib chiqa boshlagan. O'sish davri sovuq havogacha davom etadi. Lekin, bunday sovuq sharoitda qolgan o'simlikning barglari va mevalari o'z sifatini yo'qotadi. Kassiya o'simligi yengil va o'rtacha unumdor tuproqlarda yaxshi o'sishi aniqlangan [3, 6].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda bir qator olimlarning turli xil sharoitlarda Cassia tora (L.) Roxb. o'simligini introduksiyasi, morfologiyasi, anatomiyasi, ekologiyasi, yetishtirish texnologiyasining o'rganilganlik darajasi to'g'risida ma'lumotlar tahlil etildi. Bundan xulosa qilish mumkinki, mazkur tur Qoraqalpog'iston respublikasi Nukus sharoitida o'rganilmaganligini guvoxi bo'lish mumkin.

REFERENCES

1. E.T. Berdiyev, M.X. Xakimova, G.B. Maxmudova "O'rmon dorivor o'simliklari" Toshkent 2016. 6 b.

2. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A., Yulchiyeva M., Mustafakulov D. "Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi", "Tafakkur-bostoni" Toshkent-2018. 188-192 b.
3. Berdiyev E.T., Xakimova M.X., Maxmudova G.B.. Oʻrmon dorivor oʻsimliklari (oʻquv qoʻllanma). -Toshkent, OʻzR FA Minitipografiyasi, 2016. - 252 bet.
4. Xolmatov X.X., Odilov T. Oʻzbekistonning dorivor oʻsimliklari. Monografiya. - Toshkent: Fan, 1991. 195 b.
5. <https://deluxe.com.ua/catalog/superfoods/kassiya-tora.html>
6. Hwang SY, Na CS, Moon BC, Shim JH, Lee MH.//Preclinical activities of *Cassia tora* Linn against aging-related diseases. Expert Rev Mol Med. 2022 Oct 25;24:e43. doi: 10.1017/erm.2022.33.PMID: 36281483